

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORBIDADE HOSPITALAR POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO ENTRE 2019 A 2023 DE RESIDENTES EM JATAÍ, GOIÁS

Luís Fernando Leite de Jesus¹; Samara Ahmad Fayad Pires¹; Eli Júnior Pereira Rodrigues²; Mariany Barros Gonçalves¹; Pérola Claudino Roriz Santos¹; Devanir Nogueira Ferreira³

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil

²Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil

³Médico Cardiologista, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é classificado como uma Síndrome Isquêmica Miocárdica Instável (SIMI), sendo sua principal causa a ruptura ou erosão de uma placa aterosclerótica, resultando na formação de um trombo ou êmbolo que obstrui a perfusão do tecido cardíaco. Apesar dos avanços terapêuticos das últimas décadas, o IAM ainda figura entre as principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil. Metade dos óbitos ocorrem nas primeiras duas horas após o início do evento, e 14% dos pacientes falecem antes mesmo de receberem atendimento médico. O prognóstico depende da rapidez com que o paciente recebe cuidados médicos e da eficácia do tratamento para restaurar a perfusão coronariana o mais rapidamente possível. **OBJETIVOS:** Analisar o panorama epidemiológico de morbidade hospitalar por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), no município de Jataí, no período entre 2019 e 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo observacional descritivo retrospectivo e quantitativo de óbitos por IAM de residentes em Jataí, Goiás, no período de 2019 a 2023, no qual os dados foram coletados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), pesquisando na Classificação Internacional de Doenças (CID) “Infarto Agudo do Miocárdio” (CID 10 - I21) e analisando as variáveis “sexo” e “ano”. **RESULTADOS:** Durante o período de 2019 a 2023, ocorreram 353 internações e 27 óbitos por IAM entre residentes de Jataí. Das internações, 218 foram de homens e 135 de mulheres, enquanto os óbitos foram 18 homens e 9 mulheres. O número de internações por essa condição mostrou uma tendência crescente, aumentando 164,29% no total, com um aumento de 90,62% entre os homens e 400% entre as mulheres. Quanto aos óbitos, houve um aumento geral de 50%, mantendo-se constante entre os homens, mas com aumentos de 66% em 2020 e 2022 em relação a 2019. Entre as mulheres, o aumento foi de 200%, embora tenha sido registrado nenhum óbito em 2020. **CONCLUSÃO:** Para o contexto analisado, observa-se uma preocupante tendência de aumento tanto nas taxas de internação quanto nos óbitos por IAM, especialmente entre mulheres, embora ainda seja predominante no sexo masculino. Isso evidencia uma correlação significativa entre a síndrome e o gênero dos pacientes. Essa informação é indispensável para a gestão dos serviços de saúde, uma vez que permite a organização de ações de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária voltadas a parcela da população mais suscetível à essa enfermidade.

Palavras-chave: Perfil Epidemiológico; Morbidade; Infarto Agudo do Miocárdio

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.